

EUFEMISMUL – COMPONENTĂ INDISPENSABILĂ A LIMBAJULUI POLITIC

Gabriela ȘAGANEAN

dr.conf. univ.

<https://orcid.org/0000-0001-7772-2405>

Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată, USM

The article focuses on euphemisms in the political discourse as emotionally neutral words or expressions used instead of words or expressions that seem indecent, rude, or tactless to the speaker. From the perspective of pragmatics, the process of euphemisation is a strategy of masking unwanted information that allows veiling unpleasant facts through the use of various linguistic mechanisms that give the sender the opportunity to attenuate or, conversely, to consolidate a forbidden concept or a reality in a certain context or in a certain pragmatic situation. The receiver's primary role involves not only recovering the meaning of the message, information, but also the sender's intention. Therefore, the receiver has a double responsibility: on the one hand he must decode the message and understand what the sender meant, but on the other hand he evaluates the alternatives of the intentionally transmitted statement, and as a result through his response building a message that generates a polite dialogue/feedback.

Cuvinte-cheie: *political discourse, euphemism, manipulation, sender, receiver.*

Printre procedeele cu un rol hotărâtor pentru reliefaarea mesajului unui discurs politic se include eufemismul. În limbajul de lemn, eufemismul lexical joacă un rol foarte important: de a camufla o realitate neplăcută. Alegerea termenului eufemistic nu se face la întâmplare, ci urmărește justificarea ideologică a realității.

Am propus în lucrarea de față o abordare a comunicării și anume a celei politice, unde prezența eufemismului are un singur scop – manipularea publicului. Limbajul apare în acest caz ca un instrument eficient ce permite emițătorului să confere realității evocate în alocuțiunea sa dimensiunile convenabile pentru sine și atractive pentru public. Căci

mesajul emis poate fi interpretat de către destinatar în diverse moduri, în funcție de împrejurările în care a fost transmis (importanța anumitor calități ale emitențului, nivelul intelectual, cultural al receptorului). De cele mai dese ori, dacă susține atitudinile receptorului, mesajul determină răspunsuri cognitive în favoarea ideilor emițătorului. Iar când auditoriul este supus unui mesaj contraatitudinal și i se sugerează poziția pe care trebuie să o susțină, se atrage creșterea rezistenței la persuasiune și tendința de păstrare a comportamentului inițial. În acest context se arată tot mai importantă arta oratorului de a transfigura realitatea într-un text concret. „Comunicarea participă la elaborarea unui univers comun (public) de referință—care nu mai este deci predefinit—, acesta servind drept bază pentru intercomprehenșiune, care devine adevărata miză de profunzime a comunicării. În acest sens, comunicarea permite generalizarea și atingerea unei „raționalități publice”. Limbajul servește la clarificarea interactivă a acestei lumi construite în comun, el ajutându-ne să câștigăm în inteligibilitate în ceea ce privește acțiunile, intențiile noastre și faptele (de altfel, limbajul participă la construirea respectivelor acțiuni, intenții și fapte, acesta fiind principiul „sensului încarnat” al acțiunii). Nu mai există o „bună comunicare”. Principala funcție a comunicării este construirea unei lumi intersubiective ce servește drept fundament intercomprehenșiunii și deci vieții colective”[4, p.70].

Așadar, cuvântul a fost dintotdeauna folosit nu doar pentru a releva adevărul, dar și pentru a-l masca. Eufemismul este un exemplu tipic de ascundere a adevărului, fiind definit drept “cuvânt sau expresie care, în vorbire sau în scris, înlocuiește un cuvânt sau o expresie neplăcută, jignitoare, necuviincioasă sau obscenă, respectând paralelismul de sens” [6]. Această practică dobândește în politică și diplomație caracteristicile unei calități.

Ceea ce am putut constata este dimensiunea definitorie a limbajului politic pe care T. Slama-Cazacu o califică drept „limitare a capacității comunicative” a mesajelor sugerate. G. Orwell numește această particularitate „obnubilarea gândirii”. Prin ascunderea aspectelor defavorabile celor ce propagă limba de lemn (eufemismul, după cum am menționat, este o parte componentă indispensabilă a acesteia), se realizează o certă manipulare. Aceasta, deosebită de persuasiune sau de argumentare, este inducerea, în speță pe cale verbală, a unor reacții ale receptorului care pot chiar să contravină interesului acestuia, dar sînt menite să fie, în orice

caz, în favoarea emițătorului. Pentru realizarea manipulării sunt folosite îndeosebi strategii comunicaționale, pentru înșelarea receptorului, pentru insidioasa subjugare a acestuia, prin „stăpînirea minții” pe o cale neobservată, aproape subliminală.

Fiecare cuvînt are o semnificație a sa, desemnînd un obiect, un sentiment, un timp, o stare ce este comună atît celui care o exprimă, cît și celui care o receptează. Însă, adeseori, această forță a cuvîntului e utilizată pentru a manipula, pentru a ascunde total sau parțial o realitate incomodă, pentru a exercita putere asupra cuiva sau pentru a induce acceptarea unei poziții altminteri inacceptabilă. Uneori manipularea e un simptom de dereglare a conștiinței, alteori transmite realități ce provoacă spaimă sau camuflează conținuturi dezagreabile, în toate aceste cazuri trebuie să recunoaștem, însă, că ea presupune o artă ce implică folosirea eufemismului ca instrument principal de zugrăvire a realității și în cercetarea noastră interpretarea noțiunii de “libertate”.

Politicianul ca un adevărat orator trebuie să-și perfecționeze în permanență textul cuvîntării apelând la expresii plastice, inedite, fapt dominant în susținerea atenției publicului, pe cînd exprimarea ștearsă, perimată estompează valoarea conținutului, producînd plictiseală. Prevalatoare din acest unghi de vedere sînt discursurile susținute de președinți la momentul inaugurării lor în post. În susținerea acestui fapt, invocăm exemplul discursului susținut de G. Bush pe 20 ianuarie 2005. Mesajul emis este menținerea spiritului libertății atît în SUA, cît și pe întregul glob pămîntesc. Această idee nu este formulată direct, ci prin intermediul unor eufemisme pregnant conturate: *there is no justice without freedom, and there can be no human rights without human liberty* sau *liberty will come to those who love it*. Președintele american face aluzie în aceste enunțări atît la realitatea existentă în țara sa: problema rasismului, prea dese atacuri teroriste ș.a., cît și la problemele marcate pe plan internațional. Intuim în aceleași exemple intenția politicianului de a-și justifica acțiunile deja înfăptuite sau pe cale de a fi realizate. Spre a conferi discursului mai multă plasticitate, sunt utilizate metafore cu același scop de eufemizare a realității: *By our efforts, we have lit a fire as well – a fire in the minds of men. It warns those who feel its power, it burns those who fight its program, and one day this untamed fire of freedom will rich the darkest corners of our world*. Astfel este marcată ideea de bază a cuvîntării, oratorul încercînd să apeleze mai mult la inimile ascultă-

torilor decât la gândurile lor. Expresiile sunt prea abstracte, “a aprinde focul libertății” fiind o metaforă ce ar putea fi interpretată în mai multe moduri. Realitatea pe care o ascunde acest eufemism rămâne necunoscută. Președintele își continuă discursul pe aceeași cale a abstractizării, eufemizării: *Life is fragile, evil is real, courage triumphs...* Oamenii sunt îndemnați să dea dovadă de curaj pentru a învinge răul și pentru a reda vieții securitate, stabilitate. Nu sunt menționate evenimentele tragice din 11 septembrie, dar aluzia la această dată transpare în fiecare din cuvintele enunțate. Accentul pus anume pe menținerea libertății și securității statului poate fi, așadar, justificat. În momentul când populația încă purta viu în suflet ecoul tragediei, președintele încearcă prin discursul său să-i fie mai aproape și ce e cel mai important să-i inspire curaj de a depăși această situație dificilă. Sesizam faptul că el nu se simte vinovat de cele întâmplate: *Violence cross the most defended borders*. Ni se sugerează un adevăr incontestabil: deși protejat foarte bine, statul nu a putut înfrunta atacul terorist; securitatea fiecărei persoane depinde în primul rând de ea însăși și îndemnul președintelui este de a ține cont de acest adevăr și de a-i deveni părtași în lupta împotriva terorismului (“the heinous crime” cum îl califică secretarul Națiunilor Unite, Kofi Annan).

O interesantă interpretare a noțiunii de “libertate” ca pilon primordial pe care trebuie să se edifice sistemul de guvernare o regăsim în discursul Violetei Barrois De Chamorro fostă președintă în Nicaragua, susținut la ceremonia de inaugurare în funcție. În alocuțiunea rostită, doamna președintă, la fel ca și omologul său din SUA, pune accent pe ideea luptei pentru libertate ca valoare supremă a unui popor. *There cannot be any Nicaraguan without freedom because Nicaragua’s soul and reason to exist is freedom*. Se reliefează în această afirmație o imagine metaforică ce sugerează o nouă treaptă în dezvoltarea țării marcată de obținerea independenței. Acest eveniment de importanță majoră pentru istoria statului nu a putut să nu se repercurteze pozitiv asupra stării de spirit a populației.

Sesizăm că pornind anume de la conceptul de “libertate”, doamna președinte își construiește planul de activitate pentru mandatul său, ceea ce insinuează o subtilă eufemizare a realității. *Freedom will never imply a bored fatherland of puppets who think alike*. Discursul se încheie cu o adresare către popor, având scopul unei implicări emoționale a auditoriului, unde dacă e să ne întoarcem la terminologia aceluiași Prardet,

președintele tinde să apară în postura “salvatorului”: *Nicaraguans, the eyes of the world are on us...I am proud to be a Nicaraguan... and I have the solidarity of the Nicaraguans*. Intenția oratorului e de a ajunge la un contact cât mai eficient cu ascultătorii săi și de a obține o reacție favorabilă din partea lor. Acesta și trebuie să fie, de fapt, scopul oricărui discurs politic. Iar eufemizarea realității, evocarea ei în contururi mai luminoase, este un mijloc ce facilitează apropierea emițătorului de receptor.

Am surprins frecvența eufemismelor în discursurile lui G. Bush și al Violetei Barrois De Chamorro, rolul acestora în conturarea mesajului unei cuvântări și, mai ales, pentru camuflarea adevăratelor gânduri ale oratorului prin reliefaarea unei realități atrăgătoare pentru public. Aceasta este forța magică a limbajului. Așadar, dacă conținutul limbajului politic provoacă aceleași răspunsuri din partea unor grupuri diferite, forma sa provoacă aceleași răspunsuri din partea maselor care îl asculta. Consolidând încrederea în realitatea participării publicului la luarea deciziilor și în rolul primordial al rațiunii, acesta este convins să accepte o anumită politică. Chiar și în fața unei înfrîngerii într-o anumită problemă, este întărită convingerea că dezbaterile și argumentările s-au adresat publicului și l-au protejat evitând sau minimalizând o politică publică arbitrară, irațională sau care servește propriilor scopuri.

Urmărind aceeași problemă a luptei împotriva terorismului, reflectată în discursurile analizate mai sus, cităm unele expresii din discursul lui Kofi Annan, secretarul O.N.U. susținut la Amsterdam pe 24 septembrie 2001. Oratorul nu utilizează pe parcursul discursului său nici o dată cuvântul “terorism” (răul social din lume), “the heinous crime” (crimă oribilă) “unspeakable horror” (oroare inexprimabilă) s.a. Dacă de obicei, eufemismul vine să diminueze dimensiunea negativă a noțiunii, atunci în alocuțiunea lui Kofi Annan aceasta intensifică dramatismul expresiei. Atmosfera devine tot mai tensionantă. Dacă discursul lui G. Bush era adresat maselor, atunci cel al secretarului O.N.U. se orientează către reprezentanții statelor membre ale organizației date, numită de orator “the indispensable common house of our human family”. Mesajul este însă același: de a-și uni forțele în lupta împotriva dușmanului comun – terorismul. Coincide și evenimentul evocat – “the tragic events from September, 11th”, calificate drept o lovitură nu numai împotriva unui oraș sau unei țări, ci împotriva tuturor statelor (“a blow not against one city or one country, but against all of us”). Rolul eufemismului este de a atrage

atenția ascultătorilor asupra mesajului celor expuse, de a-i implica sufletește. Evenimentele tragice la care se face aluzie sunt evocate mai mult ca o dramă personală a fiecărui ascultător decât una politică, națională. În acest caz pur și simplu a face constatări nu este suficient, este chiar dificil. Este vorba despre acel “autocontrol preliminar” ce obligă oratorul să se situeze pe poziția ascultătorilor, să mediteze și asupra mijloacelor care ar face comunicarea mai accesibilă. E vorba despre recurgerea la explicarea sensului termenilor, la confirmarea prin exemple a tezelor teoretice formulate în discurs.

Îndemnul la luptă împotriva acestor inamici ai libertății și civilizației, este insinuat, de asemenea, printr-un enunț cu o subtilă nuanță eufemistică: *Because the peoples believe in the future, few peoples will own the future*. Nu trezește dubii faptul că fiecare dintre persoanele prezente în sală, fiecare ascultător se simte liber, capabil de a-și croi viitorul, iar atunci când această libertate este amenințată, el nu va putea rămâne indiferent. Oratorul conștientizează acest lucru, de-aceia și pune accent în discursul său anume pe aspectul dat.

De remarcat că atenția ascultătorilor poate fi captivată mai ușor chiar din primele momente ale contactului, ale enunțării discursului, când își face efectul elementul noului, al necunoscutului. Dar el dispare treptat atunci când oratorul trebuie să creeze o dominantă care să mențină atenția. Aceasta poate fi actualitatea, caracterul logic al celor expuse. Și totuși omul nu este o mașină. Lui nu-i poți ordona să asimileze ceea ce pentru el nu prezintă interes. E posibil ca unii ascultători să-și canalizeze atenția în altă direcție avînd altă dominantă. Și apoi, oamenii sunt diferiți. Astfel, unii asimilează mai ușor latura teoretică, alții receptează doar exemplele. Totuși, există o legitate care nu trebuie ignorată: factorul emoțional îl anticipează pe cel rațional, iar într-un auditoriu neomogen o mare parte din ascultători sunt mai receptivi la factorul emoțional. În asemenea situație măiestria oratorului va consta în îmbinarea chibzuită a acestor factori, raționali și emoționali.

Așadar, toate abilitățile (de savant, de pedagog și de orator) trebuie puse în aplicare chiar la prima etapă de contact. Astfel, oratorul își va demonstra capacitatea de a se restructura îndată ce o cer circumstanțele. Lui nu i se permite să-și arate nemulțumirea, dispoziția proastă. Dimpotrivă, în orice împrejurări el trebuie să fie calm și bine dispus, căci ascultătorii le observă pe toate. Dacă vorbitorul e o fire deschisă, comu-

nicativă, binevoitoare, atunci el îi câștigă mai lesne pe cei din fața sa, deoarece dispoziția lui li se transmite acestora înlăturînd astfel bariera ce sta în calea contactului. Însă există și oratori care preferă o ținută de mentor, manifestînd un fel de dispreț față de cei care nu sînt de acord cu opinia lor. În asemenea cazuri ia naștere o ostilitate reciprocă.

Tonalitatea exprimării nu trebuie să fie una neutră. Ea se va racorda perfect la mesajul discursului susținut, la starea de spirit emanată de acesta. Reliefaarea acestei stări este nuanțată de prezența eufemismelor, anume aspectul pe care tinde să-l accentueze vorbitorul. Unele note, poate mai apropiate de realitate, sunt camuflate, altele, în schimb sunt subliniate.

Sesizăm o tendința de mascare a realității, mistificarea acesteia, impunerea ei tuturor formelor de comunicare socială și tuturor membrilor societății, posibilitatea de a-i manipula pe aceștia din urmă, de a le anihila gîndirea proprie, de a le induce moduri de gîndire ce nu ar contraveni intereselor destinatarilor puterii politice. Și ceea ce ne atrage atenția este predilecția politicianilor pentru tehnicile proprii limbii de lemn, care în pofida părerii că a încetat să existe, continuă să domine în alocuțiunile politicianilor de rang înalt.

Analiza discursurilor politicianilor ne permite să observăm că aceștea de cele mai dese ori camuflează adevărul în expresii ce ar provoca auditoriului atitudini pozitive. Unul dintre procedeele la care se face apel spre a atinge acest scop este eufemismul – figură retorică presupunînd substituirea expresiilor crude, dezagreabile sau obișnuite cu altele de o nuanță mai atenuantă. Eufemismul nu manifestă aici doar funcția expresivă. El asigură un contact psihologic mai pronunțat dintre orator și auditoriul său.

Bibliografie

1. HOLDER, Richard (2008) - *Oxford Dictionary of Euphemism*, New York, Oxford University Press, 432 p.
2. LEECH, Geoffrey (1983) - *Principles of Pragmatics*, London and New York, Longman, 250 p.
3. OSGOOD, Charles, SEBEOK, Thomas (1965) - *Psycholinguistics. A survey of theory and research problems*, Bloomington-Baltimore, Indiana University Press, 234 p.

4. MUCCHIELLI, Alex, (2005) - *Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare*. Traducere de Mihaela Calcan. Iași: Polirom, 156 p.
5. SLAMA –CAZACU, Tatiana (1954) - *Principiul adaptării la context*. In *Studii și cercetări lingvistice*, 5, nr. 1-2, pp. 201-215.
6. <https://dexonline.ro/definitie/eufemism>, accesat la data de 15.06.2022.